

アイデア市場のエージェントベースシミュレーション

— マーケットメーカー方式による価格発見効率の分析 —

河合勝彦

名古屋市立大学大学院経済学研究科

kkawai@econ.nagoya-cu.ac.jp

概要

本研究では、アイデア市場のプロトタイプを oTree 実験プラットフォーム上に構築し、Mesa フレームワークを用いたエージェントベースシミュレーションによりその市場特性を分析した。5種類のトレーダータイプ（情報トレーダー、ノイズトレーダー、モメンタムトレーダー、逆張りトレーダー、ファンダメンタルトレーダー）を持つエージェントがマーケットメーカー方式で証券化されたアイデアを売買するモデルを構築し、5つのシナリオ（ベースライン、高ノイズ、情報優位、小規模市場、大規模市場）について各100回のモンテカルロシミュレーションを実施した。分析の結果、(1) 情報トレーダーの比率が高いほど価格発見効率が向上しボラティリティが低下すること、(2) 市場規模が小さいほど価格発見の分散が大きく不安定になること、(3) 情報トレーダーが最も高い最終資産を示し、モメンタム、ノイズ、逆張りトレーダーは損失を被る一方、ファンダメンタルトレーダーは初期資産付近にとどまることが確認された。これらの知見は、企業・組織におけるアイデア市場設計への示唆を提供する。

1 はじめに

アイデア市場とは、新製品・サービスのアイデアを証券化し、市場メカニズムを通じてその評価と選別を行う仮想的な市場である [1]。予測市場と同様に、参加者の分散的な知識を価格シグナルとして集約することで、従来の会議やアンケートでは引き出しにくい少数意見や暗黙知を効率的に顕在化できる可能性を持つ [3]。

河合・長屋 [1] は、大学生を対象としたアイデア市場の実験実験を行い、アイデアの投稿・評価・証券化・売買の一連のプロセスを設計・運用した。しかし、同研究では取引結果の統計的分析が今後の課題とされていた。

本研究では、この課題に取り組むため、以下の3つの貢献を行う。第一に、oTree 実験プラットフォーム [4] 上にアイデア市場のプロトタイプを実装し、人間の被験者による実験が実施可能な環境を整備した。第二に、Mesa エージェントベースモデリングフレームワーク [5] を用いて、異なる取引戦略を持つ5種類のエージェントによるシミュレーションモデルを構築した。第三に、5つの実験シナリオについてモンテカルロシミュレーションを実施し、市場構成が価格発見効率、ボラティリティ、富の分配に与える影響を統計的に分析した。

本研究における oTree と Mesa は代替的な実装ではなく、相補的な 2 つの実験基盤である。oTree は被験者がブラウザ上でアイデア投稿、評価、売買を行う人間参加型実験のフロントエンド兼実験統制基盤として機能する。これに対し Mesa は、同一の市場設計を計算エージェントに移し替え、参加者構成や市場規模を統制しながら多数回の反復実験を行うためのシミュレーション基盤である。両者はアイデアの証券化、マーケットメーカー方式、段階的な市場進行という設計思想を共有しており、実装対応の詳細は付録付録 A で説明する。

2 関連研究

2.1 予測市場とアイデア市場

予測市場は、将来の出来事の高確率を証券価格として集約する仕組みであり、選挙や映画の興行成績の予測において高い精度を示してきた [3]。アイデア市場は、この予測市場の応用として、アイデアの質や実現可能性を市場価格として集約する点に特徴がある。

河合・長屋 [1] の実践では、以下のプロセスが採用された：(1) アイデアブログへの投稿、(2) 参加者同士の相互評価（いいねボタン）、(3) 上場アイデアの選択（主催者による）、(4) マーケットメーカー方式での証券売買、(5) 主催者による最終評価と決済。

2.2 エージェントベースモデリング

エージェントベースモデル（ABM）は、異質な行動主体間の相互作用からマクロレベルの創発的現象を分析する計算手法である。金融市場の ABM では、情報トレーダー、ノイズトレーダー、チャートリストなど異なる戦略を持つエージェントの相互作用が価格変動やバブルの発生を説明する手段として広く用いられている。

Mesa は、Python で実装されたオープンソースの ABM フレームワークであり、最新のバージョン 3.5[5] では、エージェント管理、データ収集、可視化の各機能が大幅に強化されている。

3 モデル設計

3.1 アイデア市場の構造

本モデルでは、以下の構造を持つアイデア市場をシミュレートする。

- **アイデア生成**： N_I 個のアイデアが生成され、各アイデアは真の品質 $q_i \sim \text{Beta}(\alpha, \beta) \times 100$ を持つ。
- **評価**：各アイデアはエージェントからノイズを伴う評価を受け、平均評価 \bar{e}_i が計算される。
- **上場選択**：平均評価上位 N_L 個のアイデアが証券として上場される。
- **証券取引**： T ラウンドにわたり、マーケットメーカー方式で売買が行われる。
- **決済**：最終ラウンド後、各証券の価値は真の品質 q_i に基づいて決済される。

表1 エージェントタイプと取引戦略

タイプ	戦略の概要
情報トレーダー	真の品質にノイズを加えた推定値と現在価格を比較し、乖離が閾値を超えると取引
ノイズトレーダー	ランダムに売買を行う
モメンタム	直近 k ラウンドの価格変化が正なら買い、負なら売り
逆張り	モメンタムと逆の取引を行う
ファンダメンタル	同僚の評価の平均から推定した価値と現在価格を比較

3.2 マーケットメーカー方式

流動性を確保するため、自動マーケットメーカー（AMM）を採用する。各証券 i のミッド価格を p_i^t 、半スプレッドを h とすると、提示価格は以下で与えられる：

$$\text{Ask}_i^t = p_i^t + h, \quad \text{Bid}_i^t = \max(0, p_i^t - h) \quad (1)$$

個々の取引の方向 $d_i^t \in \{+1, -1\}$ （買いなら $+1$ 、売りなら -1 ）に応じて、約定後のミッド価格は次式で更新される：

$$p_i^{t+1} = \max(0, p_i^t + \lambda d_i^t) \quad (2)$$

ここで λ は価格調整パラメータである。したがって、1 ラウンドの累積価格変化は当該ラウンドの純注文フローに比例する。

3.3 エージェントの取引戦略

5 種類のトレーダーエージェントを定義する（表 1）。

各エージェント j は初期資産 $W_0 = 1000$ ポイントを持ち、各ラウンドで上場証券をランダム順に巡回し、条件を満たす銘柄について 1 単位ずつ売買判断を行う。

3.4 パラメータ設定

シミュレーションの基本パラメータを表 2 に示す。

4 実験設計

5 つのシナリオについて、それぞれ 100 回のモンテカルロシミュレーションを実施した。

第 1 節で述べたとおり、本稿の実証設計は「oTree で制度を実装し、Mesa で制度特性を分析する」という二層構造を取る（両者の詳細な対応は付録付録 A を参照）。

1. ベースライン：標準的なエージェント構成（表 3）

表2 シミュレーションパラメータ

パラメータ	値	説明
N_A	20	エージェント数 (基準)
N_I	10	生成アイデア数
N_L	5	上場アイデア数
T	50	取引ラウンド数
W_0	1000	初期資産
p_i^0	\bar{e}_i	上場アイデア i の平均評価を初期価格に設定
h	2.0	マーケットメーカーの半スプレッド
λ	0.5	1取引あたりの価格調整幅
α, β	2, 5	品質分布のパラメータ

表3 各シナリオのエージェント構成

シナリオ	N_A	情報	ノイズ	モメンタム	逆張り	ファンダメンタル
ベースライン	20	40%	20%	20%	10%	10%
高ノイズ	20	15%	60%	10%	10%	5%
情報優位	20	70%	10%	10%	5%	5%
小規模市場	10	40%	20%	20%	10%	10%
大規模市場	50	40%	20%	20%	10%	10%

2. 高ノイズ：ノイズトレーダーを 60% に増加し，他タイプを縮小
 3. 情報優位：情報トレーダーを 70% に増加し，他タイプを縮小
 4. 小規模市場：ベースラインと同じ構成比でエージェント数を 10 に縮小
 5. 大規模市場：ベースラインと同じ構成比でエージェント数を 50 に拡大
- 各シナリオにおけるエージェント構成の詳細を表3に示す。

4.1 評価指標

以下の指標を用いて市場特性を評価する。

- 価格発見効率：最終価格と真の品質との相関係数
- ボラティリティ：全取引ラウンドにおける価格変動の標準偏差
- 取引量：全ラウンドの累計取引量
- ジニ係数：最終資産の不平等度
- 収束速度：価格と品質の相関が 0.7 を超えた最初のラウンドを全ラウンド数で除した正規化指標 (0 に近いほど収束が速く，閾値に達しない場合は 1.0)

図1 シナリオ別の価格発見効率 (相関係数)

5 結果

5.1 価格発見効率

図1に各シナリオの価格発見効率を示す。

情報優位シナリオが最も高い価格発見効率 ($r = 0.900, SD = 0.137$) を示し、小規模市場シナリオが最も低い値 ($r = 0.652, SD = 0.346$) となった。ベースラインとの比較において、情報優位シナリオは有意に高い効率を示した ($t = -5.247, p < 0.001, |d| = 0.742$)。大規模市場 ($r = 0.773$) はベースライン ($r = 0.751$) と比較してやや高い効率を示したが、有意差は認められなかった ($p = 0.567$)。

5.2 価格収束過程

図2にベースラインシナリオにおける各証券の平均価格推移を示す。

初期ラウンドでは全証券が上場時の平均評価 (シミュレーション平均では40ポイント前後) から出発するが、取引の進行とともに各証券の価格は真の品質に応じて分散していく様子が確認された。

図2 ベースラインシナリオにおける価格収束過程

5.3 価格ボラティリティ

図3にシナリオ別のボラティリティ分布を示す。

小規模市場シナリオが最も高いボラティリティ ($0.027, SD = 0.005$) を示した。ベースライン (0.024) と比較して、情報優位シナリオ (0.020) では有意にボラティリティが低く ($t = 7.774, p < 0.001, d = 1.099$)、情報トレーダーの存在が価格安定性に貢献することが確認された。

5.4 エージェントタイプ別の収益

図4にベースラインシナリオにおけるエージェントタイプ別の最終資産分布を示す。

エージェントタイプ間で最終資産に明確な差異が見られた。ファンダメンタルトレーダーは、公開評価と市場価格の乖離が小さいため取引機会が限られ、初期資産の1000ポイント付近にとどまった。積極的に取引を行ったタイプの中では、情報トレーダーが平均982.5ポイントと最も損失が小さかった一方、ノイズトレーダー (738.9ポイント)、逆張りトレーダー (711.7ポイント)、モメンタムトレーダー (625.2ポイント) はより大きな損失を被った。特にモメンタムトレーダーの損失が最も大きく、アイデア市場において短期的な価格トレンドへの追従が有効でないことを示唆している。情報トレーダーの損失が相対的に小さいことは、真の品質に関する私的情報が取引上

図3 シナリオ別の価格ボラティリティ

の優位性をもたらすことを示している。ただし、マーケットメーカーのスプレッドコスト（半スプレッド $h = 2.0$ ）により、情報トレーダーを含む全取引参加者が取引コストを負担しており、絶対的な利益の獲得には至らなかった点に留意が必要である。

5.5 富の不平等度

図5にシナリオ別のジニ係数を示す。

情報優位シナリオ ($0.081, SD = 0.013$) と高ノイズシナリオ ($0.086, SD = 0.016$) では、ベースライン ($0.111, SD = 0.021$) よりもジニ係数が低く、富の集中が有意に抑制された（いずれも $p < 0.001$ ）。一方、小規模市場 (0.109) と大規模市場 (0.111) ではベースラインとの有意差は認められなかった（表5参照）。

5.6 収束速度

図6にシナリオ別の収束速度を示す。

収束速度（0に近いほど速い）は全シナリオで0.02~0.04の範囲に収まった。これは全50ラウンド中、最初の1~2ラウンドで相関が閾値0.7を超えたことを意味する。情報優位 ($0.020, SD = 0.002$) と大規模市場 ($0.020, SD \approx 0$) が最も速い収束を示したが、ベースラインとの有意差は認められ

図 4 エージェントタイプ別の最終資産分布

表 4 シナリオ別の要約統計量 (括弧内は SD)

シナリオ	価格発見効率	ボラティリティ	総取引量	ジニ係数	収束速度
ベースライン	0.751 (0.249)	0.024 (0.004)	833.550 (93.494)	0.111 (0.021)	0.030 (0.098)
高ノイズ	0.831 (0.210)	0.022 (0.004)	1016.760 (57.283)	0.086 (0.016)	0.021 (0.006)
情報優位	0.900 (0.137)	0.020 (0.004)	518.760 (58.598)	0.081 (0.013)	0.020 (0.002)
小規模市場	0.652 (0.346)	0.027 (0.005)	429.380 (55.130)	0.109 (0.024)	0.040 (0.138)
大規模市場	0.773 (0.283)	0.022 (0.004)	1954.680 (229.765)	0.111 (0.019)	0.020 (0.000)

なかった。小規模市場では分散が最も大きく ($SD = 0.138$)、価格発見の安定性が市場規模に依存することが改めて確認された。

5.7 要約統計量

表 4 に、各シナリオの主要指標の要約統計量を示す。括弧内は標準偏差である。

5.8 統計検定

表 5 に、ベースラインと各シナリオの間の Welch の t 検定結果を示す。

図5 シナリオ別の富の不平等度 (ジニ係数)

表5 ベースラインとの統計検定結果 (Welch の t 検定)

比較	価格発見効率			ボラティリティ		
	t 値	p 値	効果量 d	t 値	p 値	効果量 d
ベースライン vs 高ノイズ	-2.449	0.0152	-0.346	3.679	0.0003	0.520
ベースライン vs 情報優位	-5.247	0.0000	-0.742	7.774	0.0000	1.099
ベースライン vs 小規模市場	2.323	0.0213	0.328	-4.424	0.0000	-0.626
ベースライン vs 大規模市場	-0.574	0.5670	-0.081	4.139	0.0001	0.585

6 考察

6.1 価格発見メカニズムの有効性

シミュレーション結果は、マーケットメーカー方式によるアイデア市場が真の品質を反映する価格シグナルを生成できることを示している。特に、情報トレーダーの比率が高い場合に価格発見効率が向上するという結果は、ハイエクの知識集約仮説 [2] と整合的である。

図6 シナリオ別の価格収束速度

6.2 ノイズトレーダーの役割

興味深いことに、高ノイズシナリオ（ノイズトレーダー 60%）はベースラインよりも高い価格発見効率を示した（ $r = 0.831$ vs 0.751 ）。この結果の解釈には注意が必要である。表3に示すとおり、高ノイズシナリオではノイズトレーダーの増加に伴い、情報トレーダーが40%から15%へ、モメンタムトレーダーが20%から10%へ大幅に減少している。したがって、価格発見効率の向上は、ノイズトレーダーによる流動性供給に加え、価格を歪めるモメンタム戦略の比率低下が寄与している可能性が高い。実際、第5.4節で確認したとおり、モメンタムトレーダーは最も大きな損失を被っており、この戦略が市場価格を真の品質から乖離させる方向に作用していることが示唆される。取引量の増加（1017 vs 834）とボラティリティの低下（0.022 vs 0.024）が同時に観察されたことも、ノイズトレーダーが流動性を供給しつつ、有害な戦略の減少が価格安定性に寄与したという解釈と整合的である。企業内アイデア市場の設計においては、専門外の参加者の取引参加が市場機能を維持しうるが、同時にモメンタム追随型の投機的行動を抑制する仕組みの重要性も示唆される。

6.3 市場規模の効果

大規模市場（50 エージェント）は、ベースライン（20 エージェント）と比較してやや高い価格発見効率（0.773 vs 0.751）と低いボラティリティ（0.022 vs 0.024）を示したが、有意差は認められなかった（ $p = 0.567$ ）。一方、平均取引量は 1954.7 とベースラインの 833.6 を大きく上回っており、市場参加者数の増加が流動性を大きく押し上げることが分かる。一方、小規模市場（10 エージェント）では価格発見効率が有意に低下し（0.652, $p = 0.021$ ）、分散も大きくなった（ $SD = 0.346$ ）。これは、アイデア市場の設計において一定以上の参加者数を確保することの重要性を示している。

6.4 組織への示唆

本研究の結果は、企業・組織がアイデア市場を導入する際の設計指針として以下を示唆する：

1. 関連領域の専門知識を持つ参加者（情報トレーダーに相当）を一定比率以上確保すること
2. 参加者数はできるだけ多く確保し、市場の厚みを担保すること
3. マーケットメーカー方式は流動性と価格安定性のバランスに優れること

6.5 限界と今後の課題

本研究にはいくつかの限界がある。第一に、モンテカルロシミュレーションの反復回数（各シナリオ 100 回）について、小規模市場シナリオのように分散が大きい条件ではより多くの反復による推定精度の向上が望ましい可能性がある。第二に、エージェントの戦略は事前に固定されており、学習や適応的行動は考慮されていない。第三に、アイデアの品質は外生的に与えられており、実際の組織における創造的プロセスはモデル化されていない。第四に、LLM エージェントによる自然言語でのアイデア投稿・評価は今後の拡張として残されている。

今後は、大規模言語モデル（LLM）を組み込んだエージェントによるアイデアの自然言語生成と評価、および人間の被験者と LLM エージェントの混合実験を実施する予定である。

7 おわりに

本研究では、河合・長屋 [1] のアイデア市場の設計を基に、oTree 上に実験プラットフォームを構築し、Mesa によるエージェントベースシミュレーションを実施した。5つのシナリオにおけるモンテカルロシミュレーションの結果、市場参加者の構成と規模がアイデア市場の価格発見効率に有意な影響を与えることが確認された。本研究の知見は、企業・組織におけるアイデア市場の設計と運用に対して実践的な示唆を提供するものである。

表 6 oTree と Mesa の主要な概念対応

概念	oTree 実装	Mesa 実装
参加主体	Player クラス	各 BaseTrader サブクラス
アイデア集合	session. ideas	model. ideas
上場銘柄	session. listed_ideas	model. listed_ideas
価格帳簿	order_book	model.prices
フェーズ進行	page_sequence と WaitPage	初期化処理と step()
取引執行	execute_ trade()	_execute_ buy/sell()

付録 A oTree 実験プラットフォームの実装詳細

本研究で用いた oTree 実装は、被験者が Web ブラウザ上で実験に参加するための対話的な実験プラットフォームである。各スクリプトのクラス設計、データフロー、アルゴリズムの技術的詳細については、別稿「アイデア市場シミュレーションシステム：実装解説」を併せて参照されたい。実装は `otree_experiment/idea_market/` 以下にあり、`settings.py` がセッション設定を、`idea_market/__init__.py` がデータモデルとページ遷移を、各 HTML テンプレートが参加者画面を担当する。

A.1 oTree と Mesa の役割分担

oTree と Mesa は同一の市場制度を別の目的で実装したものである。oTree では、人間参加者がアイデアを投稿し、相互評価を行い、上場されたアイデア証券を売買する。Mesa では、この制度を情報トレーダー、ノイズトレーダー、モメンタム、逆張り、ファンダメンタルの 5 類型エージェントに写像し、参加者構成や市場規模を変えながらモンテカルロ実験を実施する。すなわち、oTree は実験インタフェースと進行統制、Mesa は制度特性の反復分析を担う。

A.2 画面遷移と実験フロー

oTree 実装では、実験は導入、アイデア投稿、相互評価、上場結果の確認、取引、結果表示という 6 段階で進む。各段階はページクラスとして定義されており、その間を `WaitPage` で同期することで、全参加者が同じ市場状態を共有したまま次のフェーズへ進む。以下のスクリーンショットは、実装済みのデモセッションを実行して取得したものである。

A.3 内部データ構造と Mesa への接続可能性

oTree 側では、投稿されたアイデアは `session.ideas` に格納され、評価集計後に上場対象が `session.listed_ideas` として選ばれる。取引段階では `session.order_book` が各銘柄の価格、保有量、売買履歴を保持し、Player の `points_balance` および `holding_i` フィールドが個人状態を管理する。Mesa 側の `model.ideas`, `model.listed_ideas`, `model.prices` は、この構造を機械実験向けに簡約化した対応物である。現状では oTree と Mesa が実行時に同一プロセスで連携するわけではないが、同じ制度設計を共有しているため、将来的には oTree で取得した人間行動データを用いて Mesa エージェントの行動規則を較正する拡張が可能である。

oTree Demo Sessions Rooms Data Server Check

アイデア市場実験: session 'fh9nb18o' (demo)

[New](#) [Links](#) [Monitor](#) [Data](#) [Payments](#) [Description](#)

Below are temporary links for testing and demonstration. To launch a real study, either create persistent links by setting up a [room](#), or create a session through the [sessions page](#).

Choose one of the following options to play the session:

Combined views

<input type="checkbox"/> Split-screen view Launch	<input type="checkbox"/> Grid view Launch
--	--

Session-wide testing link
Open the below link in up to 6 browser tabs.
<http://127.0.0.1:8009/join/tibopari>

Single-use links
Open each link in its own browser tab.

P1	http://127.0.0.1:8009/InitializeParticipant/qjrrpzl
P2	http://127.0.0.1:8009/InitializeParticipant/rz08or0p
P3	http://127.0.0.1:8009/InitializeParticipant/zw7muhxs
P4	http://127.0.0.1:8009/InitializeParticipant/ee0844fb
P5	http://127.0.0.1:8009/InitializeParticipant/u115pm4i
P6	http://127.0.0.1:8009/InitializeParticipant/l894xf4

図7 デモリンク画面. 参加者ごとのアクセス URL が自動生成される.

実験説明

アイデア市場実験へようこそ

この実験は、アイデアの提案・評価・証券化・売買を行うものです。

実験の流れ

1. **アイデア投稿**: あなたのアイデアを提案します。
2. **アイデア評価**: 他の参加者のアイデアを評価します (0~10点)。
3. **上場発表**: 評価の高いアイデアが「証券」として上場されます。
4. **取引**: 上場されたアイデア証券を売買します。
5. **結果発表**: 最終的な利益が計算されます。

初期ポイント

あなたには **1000** ポイント が付与されます。このポイントを使ってアイデア証券を売買してください。

ルール

- アイデア証券の価格は、参加者の売買に応じて変動します (マーケットメーカー方式)。
- 最終的なポイント残高と保有証券の評価額の合計が、あなたの成績となります。

[次へ](#)

oTreeで作成

Debug info	
Restart as new participant	
vars_for_template	
initial_points	1000
Basic info	
ID in group	1
Group	2
Round number	1
Participant	P1
Participant label	
Session code	fh9nb18o

図 8 導入画面. 実験の流れと保有ポイントが説明される.

アイデア投稿

あなたのアイデアを投稿してください。他の参加者に評価され、優れたアイデアは証券として上場されます。

あなたのアイデアを入力してください

自分のアイデアの自信度 (1-10)

次へ

oTreeで作成

Debug info	
Restart as new participant	
Basic info	
ID in group	1
Group	2
Round number	1
Participant	P1
Participant label	
Session code	fh9nb18o

図9 アイデア投稿画面。参加者はアイデア本文と自己評価を入力する。

アイデア評価

他の参加者が投稿したアイデアを評価してください (0~10点)。

0 = 価値が低い、10 = 非常に価値が高い

番号	アイデア内容	評価 (0~10)
1	学食の混雑を予測して待ち時間を減らすアプリ	アイデア1の評価 <input type="text"/>
2	研究室の備品在庫を共有管理するダッシュボード	アイデア2の評価 <input type="text"/>
3	授業ごとの質問を蓄積するナレッジボード	アイデア3の評価 <input type="text"/>
4	キャンパス内の空き教室を可視化する地図	アイデア4の評価 <input type="text"/>
5	卒業研究テーマを横断検索できるアーカイブ	アイデア5の評価 <input type="text"/>
6	進学経路の安全情報を共有するコミュニティ	アイデア6の評価 <input type="text"/>

[次へ](#)

©Freeで動作

Debug info

[Restart as new participant](#)

vars_for_template

```
ideas [{"player_id": 1, "text": "学食の混雑を予測して待ち時間を減らすアプリ", "quality_self": 6, "evaluations": [], "avg_eval": 0}, {"player_id": 2, "text": "研究室の備品在庫を共有管理するダッシュボード", "quality_self": 7, "evaluations": [], "avg_eval": 0}, {"player_id": 3, "text": "授業ごとの質問を蓄積するナレッジボード", "quality_self": 8, "evaluations": [], "avg_eval": 0}, {"player_id": 4, "text": "キャンパス内の空き教室を可視化する地図", "quality_self": 9, "evaluations": [], "avg_eval": 0}, {"player_id": 5, "text": "卒業研究テーマを横断検索できるアーカイブ", "quality_self": 6, "evaluations": [], "avg_eval": 0}, {"player_id": 6, "text": "進学経路の安全情報を共有するコミュニティ", "quality_self": 7, "evaluations": [], "avg_eval": 0}]
```

Basic info

ID in group	1
Group	2
Round number	1
Participant	P1
Participant label	
Session code	fh9nb18o

図 10 相互評価画面. 他者のアイデアに対して点数評価を与える.

上場アイデア発表

評価の結果、以下のアイデアが証券として上場されました。

証券番号	アイデア内容	平均評価	初期価格
1	学食の混雑を予測して待ち時間を減らすアプリ	5.83	50 ポイント
2	研究室の備品在庫を共有管理するダッシュボード	5.0	50 ポイント
3	授業ごとの質問を蓄積するナレッジボード	4.17	50 ポイント

次のページで、これらの証券を売買できます。

[次へ](#)

[oTree](#) で動作

Debug info

[Restart as new participant](#)

vars_for_template

listed_ideas `[{"idx": 1, "text": "学食の混雑を予測して待ち時間を減らすアプリ", "avg_eval": 5.83, "price": 50}, {"idx": 2, "text": "研究室の備品在庫を共有管理するダッシュボード", "avg_eval": 5.0, "price": 50}, {"idx": 3, "text": "授業ごとの質問を蓄積するナレッジボード", "avg_eval": 4.17, "price": 50}]`

Basic info

ID in group	1
Group	2
Round number	1
Participant	P1
Participant label	
Session code	Fh9nb18o

図 11 上場結果画面。平均評価上位のアイデアが証券として上場される。

取引

現在の市場状況

証券番号	アイデア	現在価格	保有数
1	学食の混雑を予測して待ち時間を減らすアプリ	50 ポイント	0
2	研究室の備品在庫を共有管理するダッシュボード	50 ポイント	0
3	授業ごとの質問を蓄積するナレッジボード	50 ポイント	0

ポイント残高: 1000 ポイント

取引注文

取引アクション

取引対象のアイデア番号

取引数量

次へ

nTreeで作成

Debug info	
Restart as new participant	
vars_for_template	
balance	1000
holding_1	0
holding_2	0
holding_3	0
listed_ideas	[{"idx": 1, "text": "学食の混雑を予測して待ち時間を減らすアプリ", "price": 50}, {"idx": 2, "text": "研究室の備品在庫を共有管理するダッシュボード", "price": 50}, {"idx": 3, "text": "授業ごとの質問を蓄積するナレッジボード", "price": 50}]
Basic info	
ID in group	1
Group	2
Round number	1
Participant	P1
Participant label	
Session code	fh9nb18o

図 12 取引画面. 参加者は気配価格, 保有量, 残高を参照しながら売買する.

結果

実験結果

保有証券

証券番号	アイデア	保有数	最終価格	評価額
1	学食の混雑を予測して待ち時間を減らすアプリ	0	50 ポイント	0 ポイント
2	研究室の備品在庫を共有管理するダッシュボード	0	50 ポイント	0 ポイント
3	授業ごとの質問を蓄積するナレッジボード	0	50 ポイント	0 ポイント

収支

ポイント残高	1000 ポイント
証券評価額	0 ポイント
合計資産	1000 ポイント
損益	+0 ポイント

[次へ](#)

©Tree で作成

Debug info	
Restart as new participant	
vars_for_template	
balance	1000
holdings	[{'idx': 1, 'text': '学食の混雑を予測して待ち時間を減らすアプリ', 'holding': 0, 'price': 50, 'value': 0}, {'idx': 2, 'text': '研究室の備品在庫を共有管理するダッシュボード', 'holding': 0, 'price': 50, 'value': 0}, {'idx': 3, 'text': '授業ごとの質問を蓄積するナレッジボード', 'holding': 0, 'price': 50, 'value': 0}]
portfolio_value	0
profit	0
total_value	1000
Basic info	
ID in group	1
Group	2
Round number	1
Participant	P1
Participant label	
Session code	fh9nb18o

図 13 結果画面. 最終残高, 保有資産, ランキングが提示される.

参考文献

- [1] 河合勝彦, 長屋隆之, “アイデア市場の構築と課題,” 2012 年秋季全国研究発表大会, A1-4, pp.11–14, 2012.
- [2] Hayek, F.A., “The Use of Knowledge in Society,” *The American Economic Review*, Vol.35, No.4, pp.519–530, 1945.
- [3] Strumpf, K. and Koleman, S., “Introduction to Special Issue on Corporate Applications of Prediction Markets,” *The Journal of Prediction Markets*, Vol.3, No.1, pp.i–viii, 2009.
- [4] Chen, D.L., Schonger, M. and Wickens, C., “oTree—An open-source platform for laboratory, online, and field experiments,” *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, Vol.9, pp.88–97, 2016.
- [5] ter Hoeven, E. et al., “Mesa 3: Agent-based modeling with Python in 2025,” *Journal of Open Source Software*, 2025.